

Salvador, 12 de junho de 2020

Assunto: PARECER do Conselho Fiscal - Prestação de Contas SBAP - 2018/2020

1- Considerações iniciais

Ao apresentar todas as informações financeiras pertinentes ao mandato 2018-2020, a gestão da SBAP demonstrou a sua capacidade técnica na reestruturação das contas. A gestão encaminhou para apreciação deste conselho fiscal os seguintes documentos:

1. Planilha de Prestação de Contas de junho 2018 – junho 2020; e
2. Comprovantes das movimentações financeiras.

2- O parecer

O Conselho Fiscal aprova a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao período julho 2018 – junho 2020 da SBAP a ser homologada na próxima Assembleia ordinária da Associação.

3- Recomendações para futuras ações

- a. Que sejam aperfeiçoados os demonstrativos fiscais – de receita e de despesa – em seus formatos analíticos e gerenciais a fim de que se amplie a transparência das ações de gestão especialmente junto aos membros da SBAP.

Atenciosamente,

Adagenor Lobato Ribeiro
Conselheiro

Sandro Tesorato Bergue
Conselheiro

Thiago Silva e Souza
Conselheiro